

CIACT/SAD 09

(GT10 - Vida em Fronteiras)

Declaração para evento de baixo impacto: práticas colaborativas e tecnológicas na produção do Grupo Indigestão

Mes. Rafael Perpétuo (UFMG)
Clarice Steinmüller

Resumo

Este artigo trata de examinar a produção transdisciplinar do grupo INDIGESTÃO, por meio de suas performances e *happenings* disruptivos, que transbordam os limites das linguagens tradicionais das artes. Formado em 2012 por 5 artistas que transitam entre as artes visuais, o audiovisual e a produção sonora, interessa ao grupo tensionar as concepções de baixa e alta cultura. Iremos explorar as práticas artísticas do grupo à luz da concepção de "invenção" de Michel de Certeau onde empregamos o uso de tecnologias "mambembe" para transcender o previsível. Analisamos qualitativamente como o grupo transforma as limitações tecnológicas em oportunidades criativas por meio da análise de 3 trabalhos selecionados. Concluímos que essa abordagem destaca a capacidade do grupo de reivindicar e reinventar o espaço público e tecnológico, evidenciando a invenção como um ato resistente e criativo no cenário das artes hoje.

Palavras-chave: Artes Visuais; *Happening*; Invenção; Colaboração.

Abstract

This article aims to examine the transdisciplinary production of the group INDIGESTÃO, through their disruptive performances and happenings, which go beyond the limits of traditional artistic languages. Formed in 2012 by 5 artists who move between visual arts, audiovisual and sound production, the group is interested in tensioning the concepts of low and high culture. We will explore the group's artistic practices in light of Michel de Certeau's conception of "invention", where we employ the use of "mambembe" technologies to transcend the predictable. We qualitatively analyzed how the group transforms technological limitations into creative opportunities through the analysis of 3 selected works. We conclude that this approach highlights the group's ability to claim and reinvent public and technological space, highlighting invention as a resistant and creative act in today's arts scene.

Keywords: Visual Arts; Happening; Invention; Collaboration.

INTRODUÇÃO

O grupo Indigestão foi formado em 2012, tendo como primeiros integrantes Clarice Steinmüller, Guto Valentin, Noemi Assumpção, Rafael Perpétuo e Rafael Machado, este

CIACT/SAD 09

último, em seguida deixou o grupo dando lugar a Daniel Carneiro. Esse encontro aconteceu durante a residência artística “Permeabilidades”¹ promovida pelo Centro de Experimentação e Informação em Arte (CEIA), coordenado por Marcos Hill (1956) e Marco Paulo Rolla (1957), sob orientação da artista nigeriana Otobong Nkanga (1974). A partir de uma proposta da artista-orientadora de criar um trabalho colaborativo, percebemos alguns conceitos-chave que foram a fagulha para o início da produção artística do grupo, entre eles absurdo, borda, transdisciplinaridade, tensão, e alta baixa cultura. O despojamento de fazer integrar os desejos e participações de cada um, permitindo a interferência do outro em sua criação individual, deram fôlego para os intensos anos seguintes de realizações, idealizando projetos de natureza colaborativa e produção complexa e custosa. Isso só foi possível pelo grupo ter nascido em um período de expansão dos editais públicos, em vista de uma política cultural legítima onde vimos um “protagonismo não só das camadas sociais menos beneficiadas, mas também econômico da cultura, onde os índices apontavam, inclusive, que a Cultura representava 4% do PIB brasileiro em 2010.” (PERPÉTUO, 2024, p.66).

Nesse artigo e nos trabalhos do grupo Indigestão é possível enxergar essa dualidade entre arte e vida. Aqui nos importa discutir como a produção do grupo se utiliza e cruza seus temas com a tecnologia, de forma a elaborar um discurso que vai além da tecnicidade por um lado - e inclusive refletir sobre o que é tecnologia - e por outro pensar sobre o conceito das obras, tema muito caro, principalmente ao falarmos das interseções com a arte contemporânea. Neste sentido escolhemos três trabalhos - sendo um deles uma série - que refletem esse encontro com a tecnologia.

CEIA

Os primeiros experimentos foram a realização de uma série de vídeos para serem veiculados em emissora de televisão - o que de fato nunca aconteceu -, em que o absurdo de receitas incomíveis eram feitas, buscando no humor das situações ridículas das produções

¹ CEIA. <https://www.ceiaart.com.br/br/projetos/permeabilidades> . Acessado em 15 de abril de 2024.

CIACT/SAD 09

televisivas e das possibilidades de falência que as receitas invocavam, um mote para algo que sequer possa ser arte, mas pensado pela experimentação e colaboração da cozinha como um processo prazeroso, “Não o prazer de comer bons pratos, mas aquele fruto da preparação (manipular a matéria-prima, organizar, combinar ingredientes, modificar ou inventar uma receita) (...). (CERTEAU, 2009, p. 273)

Com esse primeiro trabalho intitulado “Cozinha Experimental de Indigestões Artísticas”² - uma troça com a sigla da organização do evento - nos unimos em torno de temas comuns aos nossos interesses e repertórios: cozinha, som, vídeo, artes visuais, o absurdo, mas, sobretudo, a colaboração e a intervenção. Para pensar o trabalho, percebemos que este, assim como a obra do grupo Indigestão, se situa no campo da transversalidade. Este se molda ao perfurar e penetrar superfícies definidas, em que este ato se torna-se um empalamento, onde diferentes órgãos são atravessados ao mesmo tempo e se revelam na superfície.

Esta primeira série consiste nos trabalhos “Moqueca de Barbie”, “Vitamina de santo”, “Pipoca de brita” e “Café coado na calcinha”. Concebidos a partir de múltiplas referências, misturam culinária regional, religiosidade, cultura de massa, superstições e crenças populares. O grupo nestas primeiras experiências faz uso de uma série de técnicas como o uso de *chroma key*, procedimento eletrônico utilizado em vídeos e filmagens para sobrepor uma imagem a outra. A tela verde simboliza o improvisado para as filmagens que lançaram mão de uma gama de gambiarras para a produção e edição dos vídeos, tela essa feita de uma grande chapa de MDF que se encontrava jogada no galpão 5 da FUNARTE Belo Horizonte, que pintamos de uma tinta verde látex que foi encontrada por lá, provavelmente resto de alguma reforma. Daí esse trabalho de tecnologia mambembe se encontra com a tecnologia digital do editor de vídeos que faz do limão - a placa verde - uma limonada - *chroma key*. O editor nesse caso foi Carneiro, já amigo do grupo e futuro integrante.

Antes de mais nada precisamos levar em consideração dois conceitos importantes.

² Esta série de trabalhos pode ser vista em <https://indigestao.institute/cozinha-experimental-de-indigestoes-artisticas>. Outras obras do grupo também podem ser visualizadas dentro do site. Acessado em 12 de abril de 2024.

CIACT/SAD 09

“Gambiarra” é comumente associada no Brasil a qualquer tipo de improviso comum, especialmente a utilização de materiais com uma determinada função, para auxiliar ou até mesmo desvirtuar-se para, combinado com outros elementos, solucionar um problema. Como aponta Lisette Lagnado no texto “O malabarista e a gambiarra”, essa tecnologia da “gambiarra, tomado como conceito, envolve transgressão, fraude, tunga - sem jamais abdicar de uma ordem, porém de uma ordem muito simples. É um jogo ambíguo e cheio de humor (...)” (Lagnado, 2006). No caso dos trabalhos e da tônica geral do grupo Indigestão, complementa-se a essa ideia de gambiarra, uma segunda visão:

(...) por sua prática não ser fruto exatamente do conhecimento espontâneo, de uma criatividade popular, mas por parte de indivíduos com um conhecimento específico mínimo de suas atividades, ou seja, com um relativo domínio das técnicas em jogo, para efetuar as alterações que caracterizariam uma gambiarra. (ROSAS, 2006, n.p.)

O segundo conceito, deve-se emaranhar com gambiarra para fechar o sistema conceitual do grupo à luz dos usos de sua inventividade: a tecnologia “mambembe”. A expressão teria surgido no Brasil entre os séculos XVII e XVIII, relacionado aos grupos teatrais nômades, a qual a palavra supostamente tem origem no banto “mambeme” que significa “sem valor, pobre. Em Angola, nome dado a pessoas claras e ordinárias.” (QUEIROZ, 2019, p. 205) e para os dicionários brasileiros significa “algo de má qualidade”, “mediocre”, segundo Adriano Costello. (COSTELLO, 2010). A nós interessa esse sentido de algo fragilizado por sua pobreza material, mas que o grupo toma como uma potencialidade importante que se relaciona tanto com os objetos utilizados nas intervenções como com todo o contexto social brasileiro e latino-americano do qual temos que nos “virar” para produzir em um ambiente com pouca infraestrutura.

No vídeo “Moqueca de Barbie” vemos uma cozinheira ensinando uma típica receita de moqueca capixaba, o ingrediente principal do prato, peixe, é substituído por uma boneca Barbie. A boneca, símbolo de uma feminilidade estereotipada, é esquetejada, temperada e cozida, sendo servida ao final numa bandeja. Durante a ação, podemos ver ao fundo um

CIACT/SAD 09

sugestivo vídeo tutorial de maquiagem, onde uma modelo com traços asiáticos se transforma em uma Barbie. Como trilha sonora, uma versão rock metal da música “Barbie Girl”. A sobreposição desses elementos cria uma sensação estranha e muitas vezes desconfortável para além da comicidade que acompanha todas as ações do grupo. A simpatia de “Café coado na calcinha” é uma prática que tem origem em superstições e crenças populares e tem como objetivo atrair o amor. Acredita-se que o café, por ser uma bebida quente e energizante, possui propriedades que podem despertar o desejo e a paixão em outra pessoa. E ao coar o café diretamente na calcinha, as energias do amor e da sedução sejam absorvidas pela peça íntima, atraindo assim a pessoa desejada. O grupo Indigestão, ao materializar esta simpatia em vídeo, explora mais uma vez a ideia estereotipada de uma feminilidade que está disposta a tudo para conquistar o homem desejado. Já no trabalho “Vitamina de Santo”, são profanadas duas imagens religiosas feitas de gesso, uma católica Nossa Senhora e outra do candomblé, Iansã. Essas duas imagens são transformadas em pó utilizando um ralador de alimentos e depois misturadas em um liquidificador junto com o típico guaraná “Jesus”. Mais um elemento curioso faz parte do vídeo, ao fundo enquanto a ação se desenrola é exibida uma corrida de santos no andor, ritual realizado durante a semana santa em Las Tablas, Panamá. Inspirado no versículo da bíblia Gênesis 3:19 “Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó, e ao pó voltará”, este trabalho reúne elementos que dizem da nossa diversidade religiosa e de como a fé também é transformada em um produto de mercado.

GOSTOSO

Logo no mês seguinte à realização desta primeira série de trabalhos, o grupo foi contemplado com o prêmio Rede Nacional Funarte Artes Visuais, ainda em 2012 para execução em 2013 do projeto “Como Era Gostoso Meu Antropófago”³ a partir de dois conceitos apresentados a seguir. A primeira foi discutida no IV Seminário de Pesquisadores

³ Indigestão. <https://indigestao.institute/como-era-gostoso-meu-antropofago>. Acessado em 27 de abril de 2024.

CIACT/SAD 09

do PPGARTES da UERJ, “Práticas antropológicas na arte e cultura” enquanto uma antítese da antropofagia. A antropoemia – o vômito – é uma transgressão de dois métodos, a digestão e a evacuação, não permitindo que os processos sejam completados, pelo menos como naturalmente acontece. É aí que ele se torna vampiresco: impedido de seu fim como merda, ele pode ser reglutido ou vomitado na boca do outro: fazemos então o paralelo de que, assim é a cultura, a sua assimilação e transmissão. O segundo conceito, do qual fizemos paródia no nome, veio após assistir ao filme “Como era gostoso o meu francês”, de Nelson Pereira dos Santos (1971) que inverte os discursos historicamente construídos sobre as sociedades indígenas e europeias e, por meio da ironia e da comédia, tece fortes críticas a colonialidade, ao mesmo tempo em que mostra uma visão positiva dos povos indígenas que, no filme, são construídos como pessoas inteligentes e felizes, superiores aos personagens europeus.

Numa forma de reinserir ou recodificar os sistemas de absorção e entendimento das artes visuais, utilizamos uma Kombi e atravessamos do sul ao nordeste, parando em locais emblemáticos das cidades de Belo Horizonte (dia 7 de abril de 2013, Romano Stochiero 54), São Paulo (10 de abril, em frente ao Ateliê 397), Curitiba (13 de abril, Boca Maldita), Rio de Janeiro (16 de abril, no Saara) e Recife (19 de abril, em frente a FUNDAJ). Ao parar nesses locais, a Kombi vomitava barracas onde diversas performances aconteciam simultaneamente durante cerca de uma hora, misturando intervenção urbana, projeção, som experimental, objeto, performance e culinária. Nessas performances, os transeuntes se deparavam com situações como comer um cachorro-quente com uma boneca Barbie, tomar um café coado em uma calcinha doada pelos passantes, comer um pastel de pêlos “feito na hora” ou ainda encontrar uma sinistra figura envolta em algodão-doce. Ao mesmo tempo, experimentações sonoras eram realizadas a partir do som residual das performances, criando novas situações que nem sempre podíamos chamar de “música”. Isso tudo era embalado por projeções de imagens que criavam um diálogo inusitado com a comida.

É importante notar o atravessamento das linguagens que, por fim, tratam de diversas tecnologias, sejam arcaicas, avançadas ou mambembes, como parte da metodologia de trabalho, mas também goza de semelhança com “As práticas cotidianas [que] estão na

CIACT/SAD 09

dependência de um grande conjunto, difícil de delimitar e que, a título provisório, pode ser designado como o dos procedimentos.” (CERTEAU, 1994 p. 109). Valentin, que é o integrante com maior familiaridade tecnológica, desenvolveu espécies de microfones a partir de peças reutilizadas de monofones, que encontramos em lojas de eletrônica em Belo Horizonte. Estes eram ligados diretamente numa mesa de som de 24 canais e, dali, Valentin distorcia nossas vozes aleatoriamente, a partir das intervenções e palavras de ordem que de improviso apareciam: “Coma até explodir!”, “Tudo que entra pela boca sai pelo cu!”, entre outros. Nesta parte, a precariedade da gambiarra tornava a coisa ainda mais interessante esteticamente, compondo o cenário de caos que a intervenção passava. Os amontoados de fios aparentes, conectores defeituosos, fitas isolantes que se soltavam pelas calçadas eram recolocadas e reconstruídas. Essa constante reconstrução dos objetos, parte intrínseca de uma tecnologia mambembe, faz da gambiarra algo em constante movimento, se recriando e construindo-se enquanto uma quimera. Atrás ou ao lado da van, eram realizadas projeções a partir do próprio Youtube⁴. Inseríamos no campo de busca, palavras um tanto quanto aleatórias, como “comida”, “absurdo” “vômito”, “exótico”, “iguarias”, “bizarro”, “não”, “sim”, “cozinha”, “mentira”, “falso”, entre diversas outras palavras e esperávamos o que poderia aparecer. E utilizamos do mecanismo de reprodução automática para contar com a aleatoriedade dos vídeos.

Este trabalho considerado definidor do grupo Indigestão como um laboratório de práticas transdisciplinares, baseado na possibilidade de trabalhar diferentes frentes, tais como o esperado e o inusitado; o conexo e o desconexo; o real e o imaginário, sendo a cozinha o disparador e o ato de intervir em alimentos como algo que temos que

Aceitar como dignas de interesse, de análise e de registro aquelas práticas ordinárias consideradas insignificantes. Aprender a olhar esses modos de fazer, fugidios e modestos, que muitas vezes são o único lugar de inventividade possível do sujeito: sem língua que possa articulá-las, sem reconhecimento para enaltecê-las; biscates sujeitos ao peso dos constrangimentos econômicos, inscritos na rede das determinações concretas” (GIARD, 2009, p.217).

⁴ YOUTUBE. <http://www.youtube.com/>. Acessado em 27 de abril de 2024.

CIACT/SAD 09

Sendo assim, conceitualmente propomos uma prática da diversidade contaminada e contaminadora, abrindo-a ao exercício do poder de ser várias coisas, ser movediço onde a cultura acontece, tendo o cotidiano como fonte e o conceito de antropofagia e antropoemia por meio da experimentação, como objeto de transdisciplinaridade.

LINGUIÇA

“Workshop de Encher linguiça”⁵ é uma proposição que foi realizada em três diferentes oportunidades, proporcionando experiências singulares a cada realização. Este *happening* tem como origem a expressão “encher linguiça” que popularmente significa enrolar, preencher um espaço vazio com embromação, ou seja, com informações irrelevantes e de nenhum interesse. Outrora apenas as pessoas mais ricas e nobres conseguiam comer carnes frescas e de boa qualidade, enquanto os pobres se contentavam com os restos. “Encher linguiça” também é utilizado no mundo acadêmico, uma expressão bastante comum entre os alunos que tentam ganhar pontos em uma prova ou exame com respostas nada objetivas, enrolando a respeito do conteúdo apenas para aparentar que escreveram mais linhas ou páginas.

Logo, este trabalho trata de duas tecnologias aparentemente antagônicas: a tecnologia da artesanaria de fazer um alimento com aquilo que é descartado - uma linguiça é um resto, um descarte - que, por meio do uso de condimentos, sal e um invólucro do próprio porco intestino do porco contendo mais porco; e a tecnologia das mesas de som e dos controladores e *samplers*, mixando e recombinao música e ruído, além das câmeras de monitoramento espalhadas na rua. Ambas tecnologias dizem sobre a recombinação de fatores externos e o *remix* como uma ação influenciada e cheia de impurezas:

A idéia [sic] de que a tecnologia e o processo que lhe dá origem sejam neutros é um mito. Como já demonstraram diversos teóricos que se voltaram para a produção da tecnologia, as relações que se dão entre o contexto social e a produção tecnológica não são nem um pouco neutras, mas sim influenciadas por fatores tão diversos

⁵ INDIGESTÃO. <https://indigestao.institute/workshop-de-encher-linguica-fina> Acessado em 27 de abril de 2024.

CIACT/SAD 09

como hábitos culturais, a economia, a ideologia, a religião e a tradição. (ROSAS, 2006, n.p.)

Este trabalho foi apresentado pela primeira vez dentro do projeto “A beirada é o centro!”, patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, no bairro Alto Vera Cruz, onde ocupou uma das esquinas da comunidade. Este é um happening/oficina que convida o público a aprender a encher linguiça com tripa de porco e carne suína do modo tradicional, mas também oferece a possibilidade de utilizar recheios diversos e inusitados como lantejoulas, confetes e legumes. Enquanto o procedimento é feito, instalado no mesmo espaço, estão dispostos microfones abertos ao público que pôde interagir espontaneamente. Carneiro instalou câmeras de segurança para a captação de imagens para transmissão ao vivo. Convidamos o DJ Washington Base, artista do bairro, para poder intervir no trabalho conosco, trazendo seus sons, seus desejos e seus modos, tornando o trabalho verdadeiramente uma festa na rua. A interação com um morador e profissional do ramo de eventos lida diretamente com a própria economia local, que tende a entender algumas dessas tecnologias como possibilidades de transformação social, como no caso do DJ na comunidade, a identificação pela música enquanto linguagem e instrumento de crítica e, a “aparelhagem” como meio de extensão dessa crítica à um sistema que limita o consumo e o acesso tecnológico:

Os imperativos tecnológicos, então, não estabelecem a hierarquia social existente, e a tecnologia pode então ser compreendida como um espaço de luta social em que estão em combate projetos políticos alternativos, enquanto o desenvolvimento tecnológico é delimitado pelos hábitos culturais enraizados na economia, na religião, na tradição e na ideologia. A teoria crítica, assim, vê na tecnologia uma promessa de liberdade. (ROSAS, 2006, n.p.)

A segunda versão foi selecionada para o 18º Festival de Cenas Curtas (BH) realizado pelo Galpão Cine Horto e, por fim, aconteceu a última versão desse trabalho nas ruas do Saara, bairro localizado no centro histórico do Rio de Janeiro e considerado o maior *shopping* a céu aberto do país, como parte da exposição “Abre Alas 12” da galeria Gentil Carioca com a participação do músico e artista visual Antônio Carlos Mattos, vulgo Tantão, para realizar

CIACT/SAD 09

experimentações sonoras. Figura mitológica do underground carioca, foi um dos fundadores no começo dos anos 1980 da banda de pós-punk Black Future.

CONCLUSÃO: TUDO QUE ENTRA PELA BOCA SAI

Por fim, analisar essas três obras do grupo Indigestão - “Cozinha Experimental de Indigestões Artísticas”, “Como era gostoso meu antropófago” e “Workshop de Encher Linguça” trazem uma visão sobre o todo do conjunto de obras que evocam, primeiramente, uma coerência naquilo que mais se aproxima de um caótico agrupamento de interesses. Como há um cruzamento natural quando se fala de 5 artistas de diferentes *backgrounds*, é interessante a reflexão sobre como a arte e a vida estão em um lugar tão próximo que qualquer coisa passa a ser uma possibilidade de arte, aos moldes do que o artista estadunidense precursor dos *happening*, Allan Kaprow, sonhava: *I am not so sure whether what we do now is art or something not quite art. If I call it art, it is because I wish to avoid the endless arguments some other name would bring forth.*⁶ E como dito anteriormente, a possibilidade de não ser arte. Talvez essa até mais interessante pois, aquilo que é arte para nós pesquisadores, de certa forma fica muito claro pelos aspectos legitimadores, do qual o grupo se apoia como: a formação formal dos membros (como a Escola Guignard, a UFMG e a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes - FADM), os prêmios concedidos por instituições reconhecidas, a participação no circuito de arte.

Estes argumentos são tão interessantes que possibilitam, por meios destes mecanismos, “resolver” qualquer questão relativa à legitimação e parte para a pesquisa dos campos da vida real. Neste sentido é que a tecnologia entra como fator preponderante para refletirmos sobre a realidade em que vivemos, imersa entre experiências sensoriais, fatídicas e cotidianas, com as experiências virtuais, falseadas e cotidianas. Dizemos isso, pois estas se apresentam como hiper reais, ou seja, além do físico e conhecido, entrando em aspectos de funcionamento que sequer sabemos de fato como se sucedem, mas que nos interessa como

⁶ “Não tenho tanta certeza se o que fazemos agora é arte ou algo que não é exatamente arte. Se chamo isso de arte é porque desejo evitar as intermináveis discussões que algum outro nome suscitaria.”

CIACT/SAD 09

parte intrínseca da vida nos últimos 70 ou 80 anos. Por isso, os *happenings* do grupo Indigestão lidam com reflexões análogas ao real, evocando a ideia de “farsa”, muito própria do teatro mambembe, dos quais podemos localizar nos trabalhos, características também deste gênero que busca romper e distorcer valores culturais. A farsa utiliza de meios vulgares, de comicidade para criticar e produzir tensionamentos. A ridicularização e a zombaria muitas vezes têm a intenção de criticar os costumes e os paradoxos sociais. E a tecnologia carregada nesse lugar mambembe tende a parecer ainda mais caricata, de um lado como algo sofisticado mesmo sabendo da iminente falha que os sistemas podem dar devido a sua fragilidade e; por outro, uma falsa sensação de conhecimento superior, próprio daqueles iniciados que conhecem do funcionamento interno das máquinas. Isso é o mais cru dos conceitos de evolução social existentes, intrinsecamente conectado a tecnologia, como disserta Ricardo Rosas, quanto ao desenvolvimento da tecnologia tem sido utilizado pelas classes dominantes como indicador do progresso e também de desenvolvimento social, legitimando as sociedades como avançadas ou atrasadas (Rosas, 2006, n.p.).

REFERÊNCIAS

CERTEAU, Michel de. *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer*. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1994.

COSTELLO, Adriano. *Teatro Mambembe o teatro do povo*. <https://ciapauliceiadsvairada.blogspot.com/2010/08/teatro-mambembe.html> Acessado em 03 de abril de 2024.

GIARD, Luce. Artes de Nutrir. In: CERTEAU, Michel de.; GIARD, Luce.; MAYOL, Pierre. *A invenção do cotidiano: 2. Morar, Cozinhar*. 9ª ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

KAPROW, Allan. In: Eva Ehninger. *What's Happening? Allan Kaprow and Claes Oldenburg Argue about Art and Life*. https://www.researchgate.net/publication/290705044_What's_Happening_Allan_Kaprow_and_Claes_Oldenburg_Argue_about_Art_and_Life. Acessado em 27 de abril de 2024.

CIACT/SAD 09

LAGNADO, Lisette. O Malabarista e a Gambiarra. In: HAMBURGER, Esther; LAGNADO, Lisette; LEITE NETO, Alcino (editores). Ideias de norte a sul. *Revista Trópico*, 2006. <https://caoguimaraes.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/o-malabarista-e-a-gambiarr a.pdf> Acessado em 4 de abril de 2024.

QUEIROZ, S. *Palavra banto em Minas* [online]. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2019, ROSAS, Ricardo. *Truquenologia: elementos para se pensar uma teoria da gambiarra tecnológica*.

<https://www.gambilogia.net/blog/wp-content/uploads/2019/04/truquenologiapostit-130828081428-phpapp02.pdf>. Acessado em 06 de abril de 2024.

PERPÉTUO, Rafael. Nos querem arquivo. *Durante* [livro eletrônico]: coleção, obra, corpo: margeamentos e reverberações. Cesco Napoli, Yacy-Ara Froner (organizadores). Belo Horizonte: Ed. dos Autores, 2024.

Como citar este texto:

PERPÉTUO, Rafael; STEINMÜLLER, Clarice. Declaração para evento de baixo impacto: práticas colaborativas e tecnológicas na produção do Grupo Indigestão. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.